

ЭССЕ

УДК: 330

DOI: 10.5281/zenodo.12622946 <https://zenodo.org/record/12622946>

КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ ЗАПЛАНИРОВАННОГО УСТАРЕВАНИЯ: МАРКСИСТСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

Фархутдинов Линар Илшатович¹

Кандидат философских наук, редактор «Евразийского юридического журнала», г. Казань, Россия, (farhetdin@yandex.ru), (ORCID: 0009-0007-1054-2961)

Ключевые слова: *запланированное устаревание, картель «Феб», Apple, стоимость, валоризация, органическое строение капитала, норма прибыли*

Для цитирования: Фархутдинов Л.И. Криминализация практики запланированного устаревания: марксистский анализ и прогноз // Вопросы политической экономики. 2024. № 2(38). С. 175-183.

CRIMINALIZATION OF PLANNED OBSOLESCENCE: MARXIST ANALYSIS AND PROSPECTS

Linar I. Farkhutdinov

Ph.D. in Philosophy, editor at «Eurasian law journal», Kazan, Russia, (farhetdin@yandex.ru), (ORCID: 0009-0007-1054-2961)

Keywords: *planned obsolescence, Phoebus cartel, Apple, value, valorization, organic composition of capital, rate of profit*

For citation: Farkhutdinov L.I. Criminalization of planned obsolescence: Marxist analysis and prospects. Problems in Political Economy. 2024;2(38):175-183.

JEL codes: B51, K13, O33

В августе 2015 года Франция стала первой страной мира, криминализовавшей практику запланированного устаревания. Подобная практика карается двумя годами тюремного заключения и штрафом в 300 тыс. евро. Закон определяет запланированное устаревание как «методы, с помощью которых производитель старается умышленно сократить срок службы продукта, чтобы увеличить скорость его замены»². В 2017 году Европейский парламент также принял резолюцию, призывающую бороться с запланированным устареванием³.

¹ © Фархутдинов Л.И., 2024

² Code de la consommation, Section 2 bis: Obsolescence ... (Article L213-4-1). URL:<https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000031053369/2015-08-19> (дата обращения: 28.02.2024).

³ European Parliament resolution of 4 July 2017 on a longer lifetime for products: benefits for consumers and companies (2016/2272(INI)). URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0287_EN.html (дата обращения: 29.02.2024).

15 мая 2023 года прокурор Парижа объявил официальное расследование в отношении компании Apple по подозрению в использовании бизнес-модели запланированного устаревания⁴. Американская компания обвиняется в том, что создавала препятствия для починки смартфона кем-либо, кроме своих специалистов, но стоимость починки у аккредитованного специалиста превышала стоимость подержанного аппарата. Это вынуждало пользователя покупать новый телефон, а не чинить старый.

Ранее по другому иску пользователей в США компания Apple признала, что с выпуском новой модели намеренно замедляла программное обеспечение на старых моделях, и согласилась выплатить \$500 млн компенсации⁵.

Целью данной статьи является оценка перспектив данной попытки криминализации запланированного устаревания с точки зрения марксистской теории стоимости.

Запланированное устаревание. В 1932 году брокер недвижимости из Нью-Йорка Бернард Лондон опубликовал эссе «Завершение депрессии через запланированное устаревание» («Ending Depression Through Planned Obsolescence») (London, 1932). В нем он пишет, что основная экономическая проблема его времени состоит не в стимулировании производителей, а в организации покупателей. Напуганные депрессией, люди «в истерическом состоянии» пользуются предметами дольше, чем они делали раньше. Из-за этого они мало покупают, поэтому экономика и не может выйти из застоя.

Лондон берется восстановить экономику, занятость, и даже «избавить федеральный бюджет от трудностей балансирования». Для этого государство должно определить срок жизни каждого предмета, «ботинок, домов и машин». Они будут использоваться лишь до четко обозначенного момента, который будет точно известен покупателю. По достижении указанной даты предметы объявляются «юридически мертвыми»: специальное государственное агентство будет держать их на контроле и уничтожать в случае широкой безработицы.

За использование устаревших вещей Лондон предлагает ввести наказание – специальный налог. Срок годности предмета будут определять компетентные «инженеры, экономисты и математики, специалисты в своих областях» под присмотром государства.

Необходимость этой системы запланированного устаревания Лондон объясняет, прежде всего, интересами рабочего: если предметы будут чаще изыматься из потребления, то они будут чаще производиться, следовательно, будет спрос на рабочие руки; проект должен «дать работу миллионам и вытянуть страну из катастрофы».

«Если мы укажем, что пшеница должна «жить» не более двух лет, например, то никто не будет покупать пшеницу для спекуляции, создавая тем искусственный рынок и держа дубинку над головой фермера, как сегодня. Он бы не посмел, потому что знал, что ему придется заплатить государственный налог на пшеницу после того, как она отжила свою «легальную» жизнь, а это сделало бы ее неприбыльной» (London⁶, 1932, p. 15).

⁴ «France Is Fighting to Save Your iPhone From an Early Death» / Wired, May 19, 2023. URL:<https://www.wired.com/story/right-to-repair-apple-france/> (дата обращения: 28.02.2024).

⁵ «Apple pays out over claims it deliberately slowed down iPhones» / BBC, Jan 8, 2024. URL:<https://www.bbc.com/news/technology-67911517> (дата обращения: 28.02.2024, требуется VPN).

⁶ London B. Ending Depression Through Planned Obsolescence. New York, 1932. URL:<https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=wu.89097035273> (дата обращения: 28.02.2024).

«Во время войны мы призываем цвет мужского населения и отправляем их на фронт драться и зачастую быть уничтоженными. Если такие радикальные меры считаются необходимыми посреди кризиса войны, то не было бы гораздо более логично и прибыльно в нашем текущем чрезвычайном состоянии призвать мертвые вещи – материальные, не человеческие, – такие как устаревшие здания, машинерию и старомодные товары, и отправить их на фронт на уничтожение в войне с депрессией...?» (Там же, р. 16).

Характерно, с точки зрения буржуазной идеологии, что Лондон при этом обращается к «законам природы», которая не только созидает, но и уничтожает.

Лондон изобрел термин «запланированное устаревание», но сама практика появилась до и независимо от него. Хрестоматийным примером применения тактики запланированного устаревания стал сговор производителей ламп накаливания. Профессор университета Базеля Маркус Краевски провел подробное исследование истории картеля⁷. Крупнейшие мировые производители ламп накаливания, включая Philips и General Electric в 1924 году собрались в Женеве и основали картель «Феб» (Phoebus Cartel), по одному из имен древнегреческого бога света Аполлона. Участники картеля договорились не только удерживать высокие цены, но и снизить срок работы лампочек с 2,5 тыс. часов до 1 тыс. часов. Лампочки участников картеля регулярно проверялись, и те, чьи лампочки горели дольше условленного, наказывались штрафом. Сговор был заключен на 30 лет, но распался с началом Второй мировой войны.

Другой тип запланированного устаревания связан с психологическими манипуляциями, с совращением потребителя к «неофилии», ежегодной покупке нового образца одного и того же товара, без внесения технологических усовершенствований. Пионером устаревания такого типа стала компания General Motors в соперничестве с компанией Генри Форда. Форд делал прочные, простые и долговечные машины, которые «могли быть любого цвета, если они черные» (Ford⁸, 1922, р. 72). General Motors, напротив, избрала стратегию ежегодного обновления экстерьера автомобиля, независимо от наличия технологических усовершенствований, а также производства различных брендов одной и той же компанией («Крайслер», «Бьюик», «Шевроле»). Руководитель компании Альфред Слоан писал: «Дизайн автомобилей, конечно, не чистая мода, но не будет преувеличением сказать, что «законы» парижских портных стали фактором автомобильной индустрии – и горе компаниям, которые игнорируют их»; «изменения в новой модели должны быть настолько новыми и привлекательными, чтобы создавать спрос на новую ценность, и, так сказать, создавать достаточное количество неудовлетворенности прошлыми моделями в сравнении с новой...» (Sloan⁹, 1964, р. 265).

Тактика GM показала себя более прибыльной, и Генри Форд был вынужден перенять эту модель. Маркетолог победил инженера.

Анализ. Основным положением марксистской теории стоимости является признание живого человеческого труда единственным источником стоимости (кото-

⁷ Krajewski M. The Great Lightbulb Conspiracy/ IEEE Spectrum, 24 Sept 2014. URL:<https://spectrum.ieee.org/the-great-lightbulb-conspiracy> (дата обращения: 28.02.2024).

⁸ Ford H. My life and work. Doubleday, Page & Company: New York, 1922. - 289 p. URL:<https://archive.org/details/mylifeandwork00crowgoog> (дата обращения: 28.02.2024)

⁹ Sloan A. My years with General Motors, 1964. URL:<https://archive.org/details/myyearswithgener0000unse> (дата обращения: 29.02.2024).

рая, однако, реализуется в виде денег только после пробаии на рынке). Поскольку только живой человеческий труд создает стоимость, а создание прибавочной стоимости и реализация ее в виде прибыли – единственный двигатель капиталистического общества, то капитал должен: 1) нанимать больше труда и заставлять его дольше работать, 2) как можно чаще возобновлять процесс производства (как пишет Маркс, «с законом возмещения скорости массой и массы скоростью ... в такой же степени господствует как в производстве, так и в механике») (Маркс, 1980b, с. 9). Конкуренция с другими капиталистами и борьба с собственными рабочими за уровень заработной платы ставит препятствия для первого пути, но тем лишь большей необходимостью становится второй путь. Постоянное повышение производительности труда, т. е. количества товаров, производимых одним работником, оставляет капиталиста с массой товаров, каждый из которых представляет меньшую стоимость, чем до повышения производительности труда (Маркс, 1949, с. 208, 323). Соответственно, чтобы реализовать прежнюю стоимость, нужно сбыть больше товара, чем до повышения производительности труда.

Вследствие роста органического строения капитала, сопровождающего повышение производительности труда, сбыт все больших и больших масс товара становится необходимостью, а не прихотью индивидуального капиталиста. Поэтому долговечность предметов встает в прямое противоречие с условием существования капиталистического общества – накоплением капитала. Отсюда происходит уникальная черта капиталистического общества, отличающая его как от традиционного, так и от социалистического, а именно насущная потребность в уничтожении созданного. Произведенный товар не является целью капиталиста, таковой является лишь проданный товар. Но однажды проданный товар становится тем большим врагом капиталиста, чем дольше он удовлетворяет потребность покупателя. Чем дольше человек пользуется купленным предметом, тем дольше он отдаляет момент производства новой единицы такого же предмета. На заре своего становления капитал стремился «уничтожить производство непосредственных, не вступающих в обмен, потребительных стоимостей» (Маркс, 1980a, с. 389), но затем, когда капитал завоевал все, что мог, и все производится ради продажи, он стремится уничтожить проданные однажды предметы, чтобы возобновить их производство. Хвост начинает вилять собакой, и одним из проявлений этого процесса становится практика запланированного устаревания, воспетая посреди Великой депрессии нью-йоркским брокером.

Чем чаще человек будет возобновлять потребление, тем чаще будет оборачиваться капитал производителя этой вещи, тем чаще будет применяться живой труд, следовательно, тем больше будет произведено стоимости и прибавочной стоимости и тем больше может быть прибыль капиталиста. Маркс пишет: «Время обращения не является положительным элементом, создающим стоимость; если бы оно равнялось нулю, то создание стоимости дошло бы до высшего предела» (Маркс, 1980b, с. 32). Но также Маркс отмечает, что «Если реальные условия производства пшеницы в данной стране допускают лишь один урожай, то никакая скорость обращения не приведет к двум урожаям» (Там же, с. 38), и именно здесь на сцену выходит тактика запланированного устаревания: она позволяет снимать два, три, и более урожая там, где раньше снимался один. Живой природе, организмам, почве, присуща мера, которая ограничивает ее подчинение капиталу, затрудняет повышение производительности труда; аналогом подобной меры в сознании че-

ловека в данном случае является традиционное бережливое отношение к функционирующему предмету: не выбрасывать то, что досталось тебе трудом и выполняет свою функцию. Именно эта мера, естественно присущая сознанию, была сломана маркетологами XX века, которые стремились превратить человека в червя с двумя сфинктерами на вход и выход, в трубу, которая должна постоянно и максимально быстро пропускать через себя поток товаров и услуг.

Маркс также цитирует раннего шотландского экономиста сэра Джеймса Стюарта, который писал откровенно: «Если людей не принуждать к труду, то они будут работать только на самих себя; и если у них мало потребностей, то будет мало работы. <...> Так как, по предположению, потребности работников не велики, то необходимо найти способ увеличения их труда сверх размеров их потребностей. <...> Люди тогда принуждались к труду потому, что были рабами других; люди теперь принуждаются к труду, потому что они рабы собственных потребностей» (Маркс, 1980b, с. 296). Этот способ был быстро найден, так как внутри организованного капиталистом рабочего дня необходимое и прибавочное рабочее время никак не отделены друг от друга и переход от одного к другому незаметен для рабочего. Однако «от докапиталистических отношений господства капитал отличается только тем, что рабочий противостоит ему как потребитель, полагающий меновую стоимость, противостоит в форме владельца денег, в качестве денег, в виде простого центра обращения» (Маркс, 1980a, с. 405). Поэтому уже недостаточно просто заставить рабочего работать сверх его потребностей, необходимо увеличить эти потребности, участить их, чтобы рабочий все время тратил заработанное и сверх того еще брал в долг у капиталиста под проценты на удовлетворение этих потребностей. (Обратим внимание: увеличить потребности в данном случае означает не только расширить ассортимент товаров, приобретаемых на заработную плату, но и, согласно предмету исследования, участить покупку одного и того же товара, сократив срок его службы). Так достигается максимальная валоризация (насыщение стоимостью) капитала, поддерживается необходимый уровень нормы прибыли.

Маркс признает цивилизирующее воздействие капитала, увеличивающее количество товаров и потребностей («Производство создает предмет потребления, способ потребления и влечение к потреблению» (Маркс, 1980a, с. 29)), однако в случае запланированного устаревания имеет место иное. В норме количественное увеличение капитала требует качественного разнообразия потребностей, товаров и видов труда, так как нельзя обменивать одно и то же на одно и то же. Маркс указывает на это как на пример диалектики количества и качества: стремление увеличить количество (капитал) требует качественной дифференциации товаров и услуг. В случае запланированного устаревания капитал увеличивается за счет снижения срока службы качественного однородных видов товара, то есть, за счет количества. Человек не приобретает новую потребность (качество), а более часто (количество) воспроизводит одну и ту же потребность.

Запланированное устаревание порождает прибыль на одном конце (желаемый результат), постоянное возобновление труда – в середине (желаемый результат), и горы мусора, которого могло бы не быть, на другом конце (не желаемый результат). «Производство, распределение, обмен и потребление образуют таким образом правильный силлогизм: производство составляет в нем всеобщность, распределение и обмен – особенность, а потребление – единичность, замыкающую

собой целое» (Маркс, 1980а, с. 26). Человек, как производитель и как потребитель, находится в середине этого силлогизма и крутит его педали в обмен на заработную плату, наблюдая абсурдный рост денежного богатства и роскоши по одну сторону и рост горы мусора по другую.

Разрушение потребительных стоимостей, целью которого является практика запланированного устаревания, – *conditio sine qua non* современного капитализма, как следствие преследования бесконечного (идеального («бытие в качестве меновой стоимости является лишь идеальным бытием» (Маркс, 1980b, с. 46)) в конечном (материальном) мире. Соблюдающий свою меру (длящийся) предмет является проблемой для капитала, но уничтоженный после продажи предмет – является благом, так как создает возможность возобновления цикла валоризации, создает люфт, свободное пространство, в котором капитал может возрастать.

Люди хранят вещи «дольше, чем должны», пишет Бернارد Лондон. Чем же определяется «должная» продолжительность пользования вещью? В до- и посткапиталистическом мире – сохранением ею своих полезных свойств. Продолжительность пользования есть мое (и общества) освобождение от труда по ее новому изготовлению или созданию ее эквивалента, длящийся предмет – это залог удовлетворения иных моих потребностей или досуга. В капиталистическом мире, напротив, «должная» продолжительность пользования, которую Лондон предлагает установить законодательно, определяется необходимостью насыщения инвестированного капитала новой стоимостью, присоединением живого труда. В этой логике срок существования предмета определяется нормой прибыли, которая равна прибавочной стоимости, разделенной на весь авансированный капитал: $s/c+v$. Чем быстрее/чаще будет портиться предмет, тем чаще будет возобновляться процесс производства, тем больше будет прибавочная стоимость (s). Поскольку она находится в числителе, она увеличит и всю дробь, а это значит, что норма прибыли повысится (все существующие методы повышения нормы прибыли (технологические инновации, снижение зарплат, снижение налогов и т.п.) направлены либо на увеличение числителя этой дроби, либо на уменьшение знаменателя (затрат на постоянный капитал и зарплату). В обоих случаях дробь увеличивается, соответственно, норма прибыли вырастает).

Из самой сущности капитализма, состоящей в производстве меновых, и лишь постольку потребительных стоимостей (ценностей), в производстве ради прибыли, а не ради вещей, вытекает необходимость разрушения. Разрушение может быть физическим и явным, как в случае мировой войны, радикально улучшившей норму прибыли и обеспечившей несколько десятилетий «золотого» века (Carchedi, 2011, p. 176); разрушение может быть скрытым, как в случае запланированного устаревания; но в любом случае, в условиях развитого капитализма норма прибыли всегда будет восстановлена разрушением, которое изменит пропорцию $s/c+v$. Даже Кейнс признавал, что «землетрясения, даже войны могут послужить увеличению богатства» (Кейнс, 1948, с. 124), но только теория Маркса может объяснить необходимость, а не случайность данного факта (Маркс, 1954, с. 219-278).

Даже когда компания BMW попыталась ввести платную подписку на подогрев сидений¹⁰, это можно считать разрушением: изменением качества купленной вещи

¹⁰ «BMW starts selling heated seat subscriptions for \$18 a month» / The Verge, Jul 12, 2022. URL:<https://www.theverge.com/2022/7/12/23204950/bmw-subscriptions-microtransactions-heated-seats-feature> (дата обращения: 28.02.2024).

в худшую сторону. Капитал не хочет отпустить покупателя вместе с купленным товаром. Детище стало соперником, оно удерживает покупателя от возвращения к капиталу; капитал ревнует и мстит, устраняет соперника, создавая в нем изъян (блокирует существующую функцию), который, конечно, можно восполнить – но за дополнительную плату. Так повышается норма прибыли. Покупатели BMW идею не оценили, и компании пришлось от нее отказаться, но сама попытка показательна.

Криминализация запланированного устаревания демонстрирует непонимание фундаментальных механизмов капиталистического производства, а именно повышения органического строения капитала, давления овеществленного труда на живой труд, снижающего норму прибыли. Сам Маркс называл закон снижения нормы прибыли вследствие роста органического строения капитала важнейшим (Маркс, 1980b, с. 264). В силу повышения органического строения, капитализм вовсе не обладает той степенью пластичности, которую за ним предполагает французский законодатель. Запланированное устаревание – это не вопрос выбора *способа* существования, это вопрос *самого* существования капитала. Запланированное устаревание как один из видов разрушения, восстанавливающего норму прибыли – необходимость нашего времени, такая же, как потребительское кредитование, государственные долги и нулевые процентные ставки. Все это лишь различные способы восстановления нормы прибыли с целью избежать или отсрочить кризис, который сам по себе есть разрушение (стоимостное) капитала, повышающее пропорцию $s/c+v$ до приемлемого уровня (фактические данные о повышении органического строения капитала и его связи с периодическими кризисами и сопутствующими явлениями см.: (Smith, 2019); (Smith, Butovsky, 2012); (Carchedi, Roberts, 2013); (Mattick¹¹, 1974); (Maito, 2018)). Требовать долговечности товаров – это то же самое, что требовать погашения потребительских, корпоративных и государственных долгов. Для поддержания нормы прибыли нужно производить много и часто, а для этого нужно много и часто потреблять – в этом «бог и пророки» современного капитализма.

Бернард Лондон в 1932 году предложил узаконить изъятие и уничтожение проданных вещей, буквально убить их на фронте войны с депрессией так же, как принудительно отнимают из семьи парня и убивают на войне – во имя общего блага. Капитализм принял на вооружение эту тактику, обойдясь без какого-либо законодательного благословения, потому что в рамках капитализма это уничтожение, эта колоссальная растрата сырья и человеческого труда, служит сохранению системы, т.е. действительно является *общим* благом и необходимостью для всех, кто не желает принципиальной смены капиталистического способа производства. К числу последних принадлежит и французский законодатель, поэтому означенный закон есть скорее заигрывание с антиамериканскими сентиментами французского избирателя, чем реальное стремление изменить систему.

Герой антикапиталистической утопии Уильяма Морриса «Вести из ниоткуда» (1890) говорит: «Мы теперь богаты: мы можем позволить себе расти не спеша» (Моррис, 2019, с. 447). Именно этого требует от капитализма запрет запланированного устаревания – расти не спеша, но именно этого капитализм не может ему дать.

¹¹ Mattick P. Economic crisis and crisis theory. Merlin Press, 1981. 227 p. URL:<https://www.marxists.org/archive/mattick-paul/1974/crisis/index.htm> (дата обращения: 29.02.2024).

Вывод. Начатая во Франции борьба потребителя за «право на ремонт» имеет очевидные экологические плюсы и потому является «модной», но она абсолютно противоречит логике капиталистического накопления, противоречит основному закону стоимости, господствующему над иными законами. В данном случае мы имеем яркий пример противоречия базиса и надстройки: права, пытающегося навязать капиталистическому производителю логику до- или посткапиталистического разума.

ЛИТЕРАТУРА

Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Государственное издательство иностранной литературы, 1948. – 399 с.

Маркс К. Капитал. Т. 1. М.: Госполитиздат, 1949. – 794 с.

Маркс К. Капитал. Т. 3. М.: Госполитиздат, 1954. – 932 с.

Маркс К. Экономические рукописи 1857–1861 гг. В 2-х ч. Ч. 1. М.: Политиздат, 1980а. – XXVI, 564 с.

Маркс К. Экономические рукописи 1857–1861 гг. В 2-х ч. Ч. 2. М.: Политиздат, 1980б. – 619 с.

Моррис У. Вести из ниоткуда, или Эпоха спокойствия / Утопия XIX века: проекты рая. М.: Издательство АСТ, 2019. – 608 с.

Carchedi G. Behind the Crisis. Leiden-Boston: Brill, 2011. – 298 p.

Carchedi G., Roberts M. Marx's Law of Profitability: Answering Old and New Misconceptions. Critique. 2013. № 41(4). Pp. 571–597. <https://doi.org/10.1080/03017605.2013.876811>

Ford H. My life and work. Doubleday, Page & Company: New York, 1922. – 289 p.

London B. Ending Depression Through Planned Obsolescence. New York, 1932. – 8 p.

Maito E. The tendency of the rate of profit to fall since the 19th century and a world rate of profit/ World in crisis: a global analysis of Marx's law of profitability. Chicago, Illinois: Haymarket books, 2018. Pp. 140-176.

Mattick P. Economic crisis and crisis theory. Merlin Press, 1981. – 227 p.

Sloan A. My years with General Motors. New-York: Garden City, 1964. – 472 p.

Smith M. & Butovsky J. Profitability and the Roots of the Global Crisis: Marx's 'Law of the Tendency of the Rate of Profit to Fall' and the US Economy, 1950–2007. Historical Materialism. 2012. № 20. Pp. 39-74. <https://doi.org/10.1163/1569206X-12341273>

Smith Murray E.G. Invisible Leviathan. Marx's Law of Value in the Twilight of Capitalism. Leiden – Boston: Brill, 2019. – 369 p.

Информация об авторе

Фархутдинов Линар Илшатович – кандидат философских наук, редактор «Евразийского юридического журнала», Казань, Россия.

(E-mail: farhetdin@yandex.ru) (elibrary AuthorID: 1247671) (ORCID 0009-0007-1054-2961)

REFERENCES

Keynes J. General theory of employment, interest and money. М.: Gosudarstvennoje izdatelstvo inostranoj literatury, 1948. – 399 p. (In Russ.)

- Marx K.* Capital. V. 1. M.: Gospolitizdat, 1949. – 794 p. (In Russ.)
- Marx K.* Capital. V. 3. M.: Gospolitizdat, 1954. – 932 p. (In Russ.)
- Marx K.* Economic manuscripts of years 1857-1861. In 2 parts. Part 1. M.: Politizdat, 1980a. – XXVI, 564 p. (In Russ.)
- Marx K.* Economic manuscripts of years 1857-1861. In 2 parts. Part 2. M.: Politizdat, 1980b. – 619 p. (In Russ.)
- Morris W.* News from nowhere, or, an Epoch of rest. In: Utopias of the 19th century: projects of heaven. Moscow: AST Publishing, 2019. – 608 p. (In Russ.)
- Carchedi G.* Behind the Crisis. Leiden-Boston: Brill, 2011. – 298 p.
- Carchedi G., & Roberts M.* Marx's Law of Profitability: Answering Old and New Misconceptions. Critique. 2013;41(4):571-597. <https://doi.org/10.1080/03017605.2013.876811>
- Ford H.* My life and work. – Doubleday, Page & Company: New York, 1922. – 289 p.
- London B.* Ending Depression Through Planned Obsolescence. New York, 1932. – 8 p.
- Maito E.* The tendency of the rate of profit to fall since the 19th century and a world rate of profit. World in crisis: a global analysis of Marx's law of profitability. Chicago, Illinois: Haymarket books. 2018:140-176.
- Mattick P.* Economic crisis and crisis theory. Merlin Press, 1981. – 227 p.
- Sloan A.* My years with General Motors. New-York: Garden City, 1964. – 472 p.
- Smith M., Butovsky J.* Profitability and the Roots of the Global Crisis: Marx's 'Law of the Tendency of the Rate of Profit to Fall' and the US Economy, 1950–2007. Historical Materialism. 2012;(20):39-74. <https://doi.org/10.1163/1569206X-12341273>
- Smith M.* Invisible Leviathan. Marx's Law of Value in the Twilight of Capitalism. Leiden-Boston: Brill, 2019. – 369 p.

Information about the author

Linar I. Farkhutdinov – Ph.D. in Philosophy, editor at «Eurasian law journal», Kazan, Russia.
(E-mail: farhetdin@yandex.ru) (elibrary AuthorID: 1247671) (ORCID 0009-0007-1054-2961)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию: 01.03.2024; одобрена после рецензирования: 18.05.2024; принята к публикации: 10.06.24.